

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК 616.832-009.11-089.844+616.728.3-009.5

Эшматов Мирлазиз Мирфозилович
Хамроев Фарход Шарафович
Ахмедов Алишер Эркинович
Андижон давлат тиббиёт институти
Республика болалар рухий-асаб касалхонаси

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎГИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872453>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Республика болалар рухий-асаб касалхонасидаги болалар церебрал фалажида тизза бўғимидаги букувчи контрактуралари ривожланган 112 беморларнинг тизза бўғимларини даволаш учун жаррохлик амалиётини танлашда ҳар бир тизза бўғими букувчи контрактурасини клиник-инструментал текшириш орқали аниқлаб, мушак-бойлам тўқималаридаги ва бўғимдаги контрактураларнинг даражасини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, олинган натижаларга асосланиб жаррохлик амалиётини режалаштириш мақсадга мувофиқ эканлиги баён этилган.

Калит сўзлар: болалар церебрал фалажи, тизза бўғими контрактураси, жаррохлик усули

Эшматов Мирлазиз Мирфозилович
Хамроев Фарход Шарафович
Ахмедов Алишер Эркинович

Андижанский государственный медицинский институт
Республиканская детская психиатрическая больница

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается важность определения степени контрактур в опорно-двигательном аппарате и суставных тканях при выборе метода хирургического лечения коленных суставов у 112 больных детским церебральным параличом, у которых в Республиканской детской психоневрологической больнице развились сгибательные контрактуры в коленном суставе, и планирование хирургического вмешательства на основании полученных результатов.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, контрактура коленного сустава, хирургическая тактика

Eshmatov Mirlaziz Mirfozilovich
Khamroev Farkhod Sharafovich
Akhmedov Alisher Erkinovich

Andijan State Medical Institute
Republican Children's Mental and Neurological Hospital

A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF FLEXION CONTRACTURE OF THE KNEE JOINT IN CEREBRAL PALSY

ANNOTATION

In this article, it is important to determine the degree of contractures in the muscle-ligamentous tissue and joint by clinical-instrumental examination, and to determine the level of contractures in the musculo-ligamentous tissue and the joint when choosing a surgical practice for the treatment of the knee joints of 112 patients with developed knee joint flexor contractures in the Republican Children's Mental and Neurological Hospital. It is stated that it is appropriate to plan the practice.

Keywords: knee joint contracture, children's cerebral palsy, surgical method

Мавзунинг долзарблиги. Болалар церебрал фалажида кенг тарқалган контрактуралардан бири тизза бўғимининг букувчи контрактураси ва касалланган беморларнинг 47-53% да кузатилган [1,2]. Тизза бўғимининг букувчи контрактураси беморларда юриш жараёнида энергия сарфини нисбатан кўп

сарфланишига олиб келиб, ҳаракатланиш вақтида мувозанатни сақлашда ноқулайлик туғдиради ва натижада тизза бўғимида иккиламчи деформацияларнинг ривожланишига сабаб бўлади [8, 9, 4].

Болалар церебрал фалажида билан оғриган беморларда ортопедик патологияни, айниқса тизза бўғимининг букувчи контрактурасини даволаш мураккаб жараён бўлиб, бунда бир неча ахамиятли ҳолатларни инобатга олиш зарур бўлади: биринчидан, деформацияларнинг пайдо бўлиши мушак тизимининг эластиклиги билан боғлиқ бўлиб, беморларда операциядан кейин ҳам тонуслар сақланиб қолади; иккинчидан, патологик ҳолатдаги тоник реакциялар бартараф этилмаган бўлиб, бу эса операциядан кейин ҳам ўз таъсирини давом эттиришини билдиради. Муаллифлар тиззани ёзувчи аппаратнинг кучайтириш фонида мушак-пай пластикалари ёки мушак транспозициялари ёрдамида букувчи контрактурани бартараф қилиш самарадорлигини таъкидлаб ўтишган [3,5,8]. Бироқ, сўнги йиллардаги ўтказилган адабиётлар таҳлилида тизза бўғимининг букувчи контрактураларининг операциядан кейинги қайталаниши 75% гача, тизза бўғимининг тескари деформациялари 12-25% гача учраб туриши ўрганилган [6,8,9]. Юқоридаги адабиётлар таҳлилидан тизза бўғимининг букувчи контрактурасини тузатишга йўналтирилган мавжуд жаррохлик усуллари янада такомиллаштириш, бунда контрактурани бартараф этишнинг ўзи етарли бўлмай, балки иккиламчи деформацияларнинг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш керак бўлади.

Болалар церебрал фалажида бўғим контрактураларининг ривожланишига мушак тонуси ошиши ҳисобига келиб чиқадиган “спастик синдром” бўлади. Спастик синдром контрактуралар ва деформациялар ривожланишига ва беморларнинг 20-43% да қониқарсиз даволаш натижаларига сабаб бўлиши аниқланган. Патологик тоник рефлекслар доирасида мушак тонусининг ортиши қўшимча равишда, қўл ва оёқ сегментларининг контрактураси ва деформацияси ривожланиши билан алоҳида мушак гуруҳларининг тонусининг кучли келиши илмий изланувчиларда катта қизиқиш уйғотади. Тонуснинг ошиши мушакларнинг эрта толали дегенерациясига, мушак толаларининг

деградациясига ва оқибатда уларнинг эластик хусусиятларининг йўқолишига олиб келади. Натижада мушак-бойламларда контрактуралар ривожланиб, бўғимларнинг ҳаракати қийинлашади ва ҳажми камаяди. Бундай ҳолат “бўғим контрактураси” деб номланади. Аммо, ҳамма вақтда ҳам бўғимлар контрактурасида бўғим олди тўқималарида патологик ўзгаришлар бирданига ривожланмай, балки бўғимнинг ўзида “ҳаққоний” контрактуралар пайдо бўлиши учун маълум вақтни талаб этади. Тизза бўғимидаги букувчи контрактуралар ҳам бундай механизмдан мустасно эмас. Болалар церебрал фалажи билан оғриган беморлар тизза бўғимидаги букувчи контрактуралар билан мурожат қилганда бўғимдаги контрактурани мушаклардаги контрактурадан ажратган ҳолда даволаш тактикасини белгилаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу тадқиқот тиззани букувчи мушакларнинг тоник компоненти контрактурани ривожланишига боғлиқлигини аниқлаш ва деформацияни тузатишга ёндашувни фарқлаш имкониятини беради.

Тадқиқотнинг мақсади. Болалар церебрал фалажи билан оғриган беморларда тизза бўғимидаги букувчи контрактураларни жаррохлик усули билан даволашни оптималлаштириш орқали натижаларнинг яхшилашдан иборат.

Тадқиқотнинг материали ва усуллари. Тадқиқот Республика болалар рухий-асаб касалхонасидаги болалар церебрал фалажида тизза бўғимидаги букувчи контрактуралари ривожланган 112 беморларнинг тизза бўғимлари гониометрия текширув усулидан ўтказилган. Гониометрия – бўғим ҳаракат ҳажмини ўлчаш, тизза бўғимидаги флексия ва экстензия бурчакларини аниқлаш ва контрактурани даражасини баҳолаш усулидир. Беморнинг ҳар бир бўғимини эркин ҳаракат қилганда максимал бурчак аниқланади ва қийматлар норматив таблолар билан таққосланди ва деформация учта даражага: энгил даража – 15⁰ гача, ўрта даража – 15⁰дан 45⁰ гача ва оғир даража – 45⁰ дан юқори бўлган даражаларга ажратилди (1-жадвалган қаралсин).

1-жадвал

т/р	Тизза бўғими деформация даражаси	Тизза бўғимидаги флексия ва экстензия бурчакларини	Беморлар сони (%)
1	Энгил даража	15 ⁰ гача	17 нафар (15,6%)
2	Ўрта даража	15 ⁰ дан 45 ⁰ гача	73 нафар (65,2%)
3	Оғир даража	45 ⁰ дан юқори	22 нафар (19,2%)
	Жами		112 нафар, 100%

Ўтказилган текширувимизда иштирок этган беморларнинг 17 (15,6%) нафарида тизза бўғими флексия ва экстензия бурчаклари 15⁰ гача ташкил этди ва энгил даражадаги тизза бўғими деформацияси ташҳиси қўйилди. Беморларнинг 73 (65,2%) нафарида тизза бўғими флексия ва экстензия бурчаклари 15⁰дан 45⁰ гачани ташкил этди ва ўрта даражадаги деформация ташҳиси қўйилди. Беморларнинг 22 (19,2%) нафарида тизза бўғими флексия ва экстензия бурчаклари 45⁰ дан юқори катталиқни ташкил этди ва оғир даражадаги деформация ташҳиси қўйилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Тадқиқотда иштирок этган беморларнинг даволаш натижаларини ўрганиш учун ўзгартирилган Ашворт шкаласи (Modified Ashworth Scale - MAS) спастикалик даражасини баҳолаш учун асос сифатида қўлланилди. Ўзгартирилган Ашворт шкаласини 1987 йилда Bohannon va Smith томонидан такомиллаштирилган бўлиб, унда спастикаликни аниқроқ баҳолаш учун қўшимча 1+ категорияси киритилган: 0 балл – спастикалик йўқ; 1 балл – пассив ҳаракатда мушаклар озгина тонусга эга; 1+ балл – озгина қаршилик бор, айниқса ҳаракатнинг иккинчи ярмида; 2 балл – аниқ қаршилик, лекин пассив ҳаракат тўлиқ амалга оширилади; 3 балл – жуда кучли қаршилик, пассив ҳаракат қилиш жуда қийин; 4 балл – тўлиқ ригидлик (ҳаракат мумкин эмас) ривожланган.

Энгил даражадаги тизза бўғими букувчи контрактураси бўлган беморлар юриш жараёнида деформацияни бартараф этишга ҳаракат қилишади ва кўп ҳолатда муваффақиятли амалга оширишади. Ушбу гуруҳдаги беморларга консерватив даволаш усуллари қўлланилган бўлиб, бунда тизза бўғимини букувчи

мушаклар тонусини камайтириш ҳамда ёзувчи мушаклар кучини ошириш асосий мақсад бўлди. Реабилитация дастурига маҳаллий миорелаксантларни қўллаш (ботулинотерапия, спирт-новокаибли блокада ва х.к), физиодалолаш усуллари, массаж ва жисмоний тарбия муолажалари, ортопедик ҳолат ва ортопедик маҳсулотларни қийиб юриш амалиётлари киритилди.

Ўртача даражадаги тизза бўғими букувчи контрактураси бўлган беморлар ҳар бир кейинги босқич юришдан олдин аниқ белгиланган букилган тизза бўғимлари билан ҳаракат қилишади. Ушбу тоифадаги болаларда букувчи деформация тик турган ҳолатда ҳам кузатилган. Анамнезида консерватив даво усуллари қўлланилган, лекин фойда бермаган. Ортеларда ҳам тизза бўғимини буккан ҳолатда юради. Қоматини тикка қилганида, чаноқ-сон бўғимида букилиш, бел соҳасидаги лордоз камайгани, қадам қўйганда мувозанатни ушлаш олмаглиги аниқланади. Беморларда мушак-бойлам тўқималаридаги жаррохлик амалиёти ҳисобидан букувчи контрактурани бартараф этилган. Бунда мутахассис томонидан таклиф этилган “тизза букувчи пайларини апоневротик узайтириш” операция бажарилди. Беморлар иккита кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда даволанди. Биринчи кичик гуруҳга 15⁰ дан 30⁰ гача бўғим букилиши мавжуд беморлар киритилди ва уларга клиника усулида жаррохлик амалиёти амалга оширилди. Иккинчи кичик гуруҳдаги 30⁰ дан 45⁰ гача букилиш кузатилган беморларга клиника усулига қўшимча “тизза қоққоғи хусусий бойлами тендопластикаси” операцияси бажарилиб, тиззани ёзувчи мушаклари кучини оширилишига эришилган.

Оғир даражага беморларидаги тизза бўғимидаги букувчи контрактураси болаларнинг ҳаракатланиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйгани аниқланди. Юрганда тизза бўғимини букиб юриди, асосий контингентда чанок-сон бўғими ва болдир-ошиқ бўғимларида ҳам букилган ҳолат кузатилади, бемор қоматини тик ушлай олмайди, тизза бўғимидаги актив-пассив ёзилишлар чегараланган. Ушбу гуруҳ беморларига “сон суяги дистал қисмидага ёзилтирувчи остеотомияси” амалиёти бажарилди. Бирламчи тиззадаги контрактуранинг бартараф этиш ҳисобидан юқоридаги ва пастки бўғимларнинг ҳолатида ижобий ўзгаришлар кузатилди, демак ушбу бўғимларда контрактура тўлиқ ривожланмаганлиги самарадорликка олиб келди.

Ўтказилган даволаш усулларида 3-6 ой ўтиб такрорий баҳолаш ўтказилди. Енгил даражадаги беморларида 14 (82,4%) нафариди спастиклик 2 баллдан пастга тушди ва даволаниш ижобий деб баҳоланди, 3 (17,6%) 3-4 балл сақланди ва даволаниш қониқарсиз деб баҳоланди. Ушбу беморларда тонус ошганлиги кузатилди, бўғимдаги контрактуралар 5⁰-7⁰ га ошганлиги аниқланди ва диспансер назоратига олинди. беморларга деформация ривожланиши кузатилганса жаррохлик усулида даволаш тавсия этилди.

Ўрта даражадаги беморларда клиника усулидаги жаррохлик амалиётлари бажарилган бўлиб, 3-6 ойдан кейинги кузатувда ушбу натижалар белгиланди: 64 (87,7%) нафариди спастиклик 2 баллдан пастга тушди ва даволаниш ижобий деб баҳоланди, 9 (12,3%) 3-4 балл сақланди ва даволаниш қониқарсиз деб баҳоланди.

Беморларда букувчи контрактура жаррохлик жараёнида тўлиқ бартараф этилгани билан 6-12 ойдан кейинги кузатувда 0⁰-15⁰ остида букилиб юриш пайдо бўлгани аниқланган бўлиб, қолдиқ деформация ортезлар тақиб юриш орқали тўғриланиб, даволаниш давом эттирилди, диспансер назоратига олинди.

“Остеотомия” операцияси бажарилган оғир даража беморларининг натижалари қуйидагича баҳоланди: 17 (77,3%) нафариди спастиклик 2 баллдан пастга тушди ва даволаниш ижобий деб баҳоланди, 5 (22,7%) нафар беморларда 3-4 балл сақланди ва даволаниш қониқарсиз деб баҳоланди. Бунда остеотомия соҳасидаги мушаклар тонуси кучайгани ҳисобидан беморни спастик оғриқлар безовта қила бошлаган. Бу асоратга сабаб бемор ортопедик тартибга риоя этилган, вақтида шифокорнинг қайта кўригидан ўтмаган. Натижада ушбу соҳада нотўғунлик ривожланган, беморга қайтадан жаррохлик амалиёти бажарилди ва асоратлар бартараф этилди.

Хулоса. Болалар церебрал фалажи билан оғриган беморларнинг тизза бўғими букувчи контрактурасини самарали даволаш учун деформациянинг оғирлик даражасига эътибор бериб, тизза бўғими букувчи контрактурасини даволаш учун жаррохлик амалиётини танлашда ҳар бир тизза бўғими букувчи контрактурасини клиник-инструментал текшириш орқали аниқлаб, мушак-бойлам тўқималаридаги ва бўғимдаги контрактураларнинг даражасини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, олинган натижаларга асосланиб жаррохлик амалиётини режалаштириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Андреев А.В., Рыжиков Д.В., Губина Е.В., Анастасиева Е.А. Хирургическая коррекция контрактур конечностей при последствиях спастических форм дцп у детей и подростков // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6.
2. Миллер Ф.. Детский церебральный паралич // Электронный ресурс. Нью-Йорк: Springer Science + Business Media; 2005.
3. Эшматов М.М., Хамраев Ф.Ш., Тошбоев Ш.О.. Многоуровневый хирургический подход при сгибательной контрактуре коленного сустава у детей с детским церебральным параличом// медицина и фармакология: научный журнал. М., Изд. «МЦНО». 2021. № 2(75). С. 19-26
4. Хамроев Ф.Ш., Эшматов М.М., Нурматова Ш.О., Эшматова Д.Г.. (2024). Диагностика и оптимальные методы коррекции сгибательной контрактуры коленного сустава у детей с церебральными параличами// Eurasian journal of medical and natural sciences Т. 4, Выпуск 10, с. 33–37.
5. Amirudin N.A., Lavelle G., Theologis T., Thompson N. et al. Multilevel surgery for children with cerebral palsy: a meta-analysis // Pediatrics. – 2019. - №143 (4) -
6. Cheewasukanon S., Osateerakun P., Limphayom N.. Рецидив контрактуры сгибания колена после хирургической коррекции у детей с церебральным параличом// Международная ортопедия (SICOT) 45, 1523–1530 (2021).
7. Clodt E., Rosenblad A., Rodby-Bousquet E.. Демографические и модифицируемые факторы, связанные с контрактурой колена у детей с церебральным параличом//Dev Med Child Neurol 2018; 60(4): 391–6.
8. Westberry D.E., Davids J.R., Jacobs J.M., Pugh L.I., Tanner S.L. Effectiveness of serial stretch casting for resistant or recurrent knee flexion contractures following hamstring lengthening in children with cerebral palsy // J Pediatr Orthop. – 2006, Jan-Feb; 26(1): 109-14.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000